

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6537308>

Mirzakarimova Saida Erkinboyevna

*Toshkent viloyati Yangiyo'l tumani 13-maktab
ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi*

Annotatsiya: *Mazkur maqolada turkiy xalqlarning ulug' dahosi - Muhammad Fuzuliyning ijod yo'li haqida fikr-mulohazalar yuritiladi.*

Kalit so'zlar: *Karbalo, fuzuliyxonlik, qobili qusur», «iste'dodi kamoli», «Sihat va maraz», «Bangu Boda» (Nasha va may), «Suhbat ul-asmor»*

Muhammad Fuzuliy - turkiy xalqlarning mushtarak shoiri. Uning she'rlari ko'p asrlardan beri o'zbek xalqi tomonidan sevib o'qiladi, kuyga solib ashula qilinadi. Biz buyuk va otashin shoir Fuzuliyning o'z shoirimizdek ardoqlaymiz. Zero Fuzuliy ijodida Navoiy an'alariga sodiqlik, Yassaviyga izdoshlik yaqqol sezilib turadi. XV asrda buyuk o'zbek shoiri Alisher Navoiy boshchilik qilgan adabiy maktabning shuhrati Yaqin Sharqqa keng yoyilgan davrda ozarbayjon adabiyotida ham o'zbek adabiyotining, xususan, Navoiy asarlarining ta'siri kuchli bo'ldi. Professor Hamid Orasli ta'kidlaganidek, ozarbayjon adabiy muhitida o'zbek mumtoz adabiyotiga qiziqish, uning an'alarini o'zlashtirish, Navoiy adabiy merosini o'rganish she'riyatda ham, nasrda ham o'z ta'sirini his ettirdi⁶.

Ozarbayjon shoiri Muhammad Fuzuliy asarlarida ham Ustoz Navoiy adabiy maktabi ta'sirini ko'rish mumkin. Fuzuliy g'azal janrini kamolotga yetkazgan buyuk san'atkordir desak hech mubolag'a bo'lmas. Bilamizki, Navoiydan so'ng bu janrda eng ko'p, eng go'zal, eng nafis va eng ohangdor g'azallar yaratgan shoir Fuzuliydir. Fuzuliy - turkiy tillarda so'zlashuvchi barcha xalqlarning mushtarak sharafi, ulurning mushtarak Hofiz Sheroziysidir.⁷ Boshqacha qilib aytganda, sharqning sharq bo'lganidan beri yetishtirgan shoirlari orasida eng samimiy va eng hassosi Fuzuliydir. Yurtimizda ham Fuzuliyning hassos she'r va qo'shiqlari kirib bormagan o'zbek xonadoni yo'q. O'tmishda hofizxonlik, navoiyxonlik, bedilxonlik qatori fuzuliyxonlik ham keng tarqalgan, shoir asarlari madrasalarning o'quv dasturiga kiritilgan.

Muhammad Fuzuliyning jahon adabiyoti xazinasiga qimmatbaho durdona bo'lib qo'shilgan shohona asarlari faqat ozarbayjon xalqininggina emas, balki

⁶ Хамид Орасли. Буюк Озарбайжон шоири Фузулий. Боку, 1958, 47-бет.

⁷ Тўхтасин Жалолов. Фузулий. Девон. 1959. 5-бет.

Oʻrta Osiyo xalqlarining, shu jumladan, oʻzbek xalqining ham yurak sadolari sifatida yangrab keladi. Uning sheʼrlari, dostonlari oʻzbek adabiyotining quyoshi Alisher Navoiy asarlari kabi koʻz qorachigʻiday saqlanib, sevib oʻqiladi.

Fuzuliy ozarbayjon adabiyotining buyuk siymolari – Xoqoniy, Nizomiy, Nasimiy, shuningdek, oʻzbek adabiyotining Lutfiy, Atoiy, ayniqsa, Alisher Navoiy singari ulugʻ adiblar ijodidan ilhomlanib, moʻjaz asarlar yaratdi va ozarbayjon adabiyotida oʻzigacha boʻlgan shoirlardan oʻzib ketib, yuksak choʻqqini egalladi. U Hazrat Navoiy gʻazaliyotining eng yaxshi anʼanalarini davom ettirib, nafis va goʻzal sheʼrlar yaratdi. Fuzuliy oʻz ijodining oliyjanob fazilatlari bilan oʻzbek sheʼriyatining rivojlanishiga ham barakali hissa qoʻshdi. Uning asarlari koʻchirilib, koʻpaytirilib, qoʻlyozma holida qoʻldan qoʻlga oʻtib keldi va toʻrt yuz-yildan buyon deyarli barcha oʻzbek shoirlarining ustozlari va eng yaqin hamrohi boʻldi.

Sharqning mashhur dahosi Muhammad Sulaymon oʻgʻli Fuzuliy 1498-yilda Iroqning Karbalo shahrida tugʻilgan. Maʼlumki, Karbalo ham ancha mashhur yurt. Fuzuliy zamonasida mana shu dashti kabirda Karbalo degan shahar boʻlgan va buyuk shoir mana shu yerda ziyoli oilasida dunyoga kelgan. Bu shahar bilan shoir oʻsib ulgʻaygan Bagʻdod orasi 85 chaqirim. Karbalo va Bagʻdod atrofida ozarbayjonlar koʻplab yashaganlar. Hajga borib-kelishda qolib ketuvchilar ham boʻlgan. Fuzuliyning otasi Sulaymonning bir vaqtlar Ozarbayjonning Arash degan joyidan Karbaloga koʻchib borib qolganini naql qiladilar.

Fuzuliy yozadi:

Turk-u Arab-u Ajamda ayyom,
Har shoira vermish edi bir kom.

Shod etmish edi Abunuvosi,
Xorun xalifaning atosi.

Boʻlmishdi safoyi dil Nizomiy,
Shirvonshaha dushub kiromi.

Oʻlmishdi Navoiyi suxandon,
Manzuri shahanshohi Xuroson.

Shoir uch til – turk, arab, fors tillarining shuhratini oʻz asarlari bilan olamga yoygan uch buyuk dahoni tilga oladi. Bular – Abu Nuvos, Nizomiy, Navoiy. Va ular oʻzlarining buyuk zamondoshlari Xorun ar-Rashid, Shirvonshoh, Xuroson shahanshohi (Husayn Boyqaro) tomonidan izzat va sharaf topdilar. Bu shoirlar Fuzuliyga butun umri davomida yoʻlchi yulduz boʻlib qoldilar. Ayniqsa, Alisher

Navoiyga juda katta ixlos va muhabbat bilan qaradi. U yashagan zamonda Alisher Navoiyning ovozi birgina Xuroson-u Movarounnahrda emas, Arab-u Ajamda ham baland edi. Qolaversa, uning ijod yo'lida ham Navoiy bilan bir qadar o'xshashlik bor. Masalan, u ham o'z ijodini forsiyda boshlagan, ona tiliga so'ng o'tgan. Shunchaki rasm uchun emas, ona tilida ijod etish zaruratini anglab o'tgan. Fuzuliy o'z turkiy devoniga yozgan «Debocha»sida o'z tilida she'r yozmaslik yoki yoza olmaslikni o'sha shoir tab'ining «qobili qusur»i, «iste'dodi kamoli»ga «rahna» hisoblaydi.⁸

Shoir o'z asarlaridan biriga yozgan muqaddimada xotirasida shirin tushdek muhrlanib qolgan maktab yillarini intiq bir entikish bilan tilga oladi. Behishtga o'xshagan majlislarda faqat oshiqona she'rlar, g'azallar o'qilganini eslaydi. Darvoqe, o'z ustozini Habibiyning qizini yaxshi ko'rib qolganini, unga atab she'rlar yozganini naql qiladilar. Chamasi, shoir hayoti davomida sayohatlarda ko'p bo'lmagan. *«Umiddurki, – deb yozadi Fuzuliy, – arbobi fasohat va as'hobi balog'at mushohada va mutolaa qildikda mansha' (asli) va mawlidim (tug'ilgan joyim) Iroqi Arab o'lub, tamomi umrda g'ayr mamlakatlarda sayohat qilmodigimdan voqif o'ldiqda, bu illati mo'jibi suquti e'tibor bilmayalar. Va mahalli maqomima ko'ra rutbai iste'dodima haqorat ila nazar qilmayalar. Zero, e'tibori Vatan iste'dodi zota ta'sir etmaz».* Fuzuliyning o'g'li Fazliy taxallusi bilan she'rlar yozganini va bobosining yurti Arashga ko'chib kelganini naql qiladilar.

Fuzuliyning hayoti va ijodi haqidagi ma'lumotlar juda ozdir. Fuzuliyshunos olim Xolid Rasul ma'lumotiga ko'ra, Fuzuliy ijodi haqida yozilgan tazkiralarda shoir hayoti haqida to'la ma'lumot berilmaydi. Uning hayoti to'g'risida faqat shoir asarlarining o'zidagina ma'lumot olish mumkin. Fuzuliy hayoti haqida turli tadqiqotchilar tomonidan turlicha fikrlar, rivoyatlar aytilgan. Vadud Mahmud Fuzuliyning tavalludini Karbalo yoki Hullada deb ko'rsatadi: “Fuzuliy o'ninchi asr hijriyida Iroq Arabida yashag'on bir shoirdir. Bag'dod tevarakida – Karbaloda, bir rivoyatga qarag'onda Hullada to'qquzinchi asr hijriyning oxirlarida tug'ulmishdir”⁹.

Fuzuliy yoshligida Karbalo maktablaridan birida o'qigan. Shoir devonining muqaddimasida maktabda o'qib yurgan chog'larini eslar ekan, shunday deb yozadi: *“Vujudim kemasi tabiat yelkani bilan go'daklik dengizidan his va idrok sohiliga yetdi. Yangi tug'ilgan baxt yulduzimning javlongohi ziynatli bir maktab ediki, uning fazosida sarv hidli go'zallar jonga jannat mujdasi keltiradi. Lekin hali u yangi o'smirlarga*

⁸ Холид Расул. Муҳаммад Фузулий асарлар. Икки жилдлик. 1968. 20-бет.

⁹ Вадуд Махмуд «Фузулий Бағдодий (Юбилей муносабати-ла)» Мақола. «Маориф ва ўқитғувчи» журнали 1925 йил 4 сон. www.kh-davron.uz

ilmning daqiq jihatlari ma'lum bo'lmaganidan behishtga o'xshash majlislarda hamisha oshiqona she'rlardan boshqa narsa o'qilmasdi va mutolaa qilgan varaqlarida jigarso'z g'azallardan boshqa bir xat topilmasdi...”

Fuzuliy bu so'zlari bilan bilish mumkinki, tinmay mutolaa qilishi natijasida o'z davrining yetuk olimi va komil san'atkori sifatida shuhrat qozongan. Uning asarlaridagi chuqur fikrlar, mushohadalar muallifning har tomonlama yetuk, dono, o'z zamonining allomasi bo'lganidan dalolat beradi. Shuning uchun ham uni zamondoshlari “Mavlono” deb ataganlar.

Fuzuliy ozarbayjon tilida ajoyib she'rlar yozish bilan birga fors, arab tillarida ham asarlar, she'rlar bitgan. Uning bu tillarda yaratgan asarlari, Yaqin Sharq xalqlarining madaniyati bilan tanish bo'lganligini, tarix, tib, nujum, handasa va boshqa ilmlarni, ayniqsa, mantiq va falsafani har tomonlama egallaganini ko'rsatadi. Fuzuliy mutafakkir shoir sifatida qadimiy yunon madaniyati va falsafasini chuqur o'rganganini, uning “Matla ul-e'tiqod” asarida Aflotun, Arastu, Geraklit va boshqa shu kabi qadimiy yunon faylasuflarining asarlari to'g'risidagi mulohazalaridan bilinib turadi.

Fuzuliy umri davomida ko'plab asarlar yozgan. She'rlarini to'plab, uch tilda devon tartib bergan, «Layli va Majnun», «Haft (yetti) jom», «Anis ul qalb» (Qalb do'sti), «Matla' ul-e'tiqod» (E'tiqod boshlanmasi), «Rind-u zohid» kabi falsafiy dostonlar, «Sihat va maraz», «Bangu Boda» (Nasha va may), «Suhbat ul-asmor» (Mevalar suhbat) kabi majoziy asarlar bitgan. Buyuk shoir nasr bilan ham shug'ullangan. «Shikoyatnoma» degan asar yozib, turkiy proza taraqqiyotiga katta hissa qo'shgan edi.

Fuzuliy badiiy merosining o'rganilish tarixi o'z asridan boshlangan. Yaqin Sharqda, ayniqsa, Ozarbayjonda, O'rta Osiyoda, Turkiyada shoirning hayoti va asarlari to'g'risida ma'lumot beruvchi yuzlab tazkiralalar, majmualar, risolalar bor. Yevropa va Rossiyada XIX asrdan boshlab Fuzuliy merosini o'rganishga kirishildi. Sharqshunos olimlar Fuzuliyning hayoti va ijodi haqida anchagina asarlar yozganlar. Oktyabr to'ntarilishiga qadar Ozarbayjonning taraqqiyparvar yozuvchi va ziyolilari Fuzuliyning badiiy merosini o'rganish sohasida anchagina qimmatli asarlar yaratganlar.

Fuzuliy ijodi turkiy xalqlar adabiyoti taraqqiyotiga g'oyat katta ta'sir ko'rsatganiga misol tariqasida quyidagilarni ayta olaman: O'zbek she'riyatida undan ilhom olmagan biror shoirni topish qiyin. Uning nomi buyuk Navoiy nomi bilan hamisha yonma-yon kelgan. Agar Navoiy bo'lmaganda Fuzuliy ijodini, agar Fuzuliy bo'lmaganda Mashrab ijodini tasavvur qilib bo'lmasdi. Haqiqatan ham,

Fuzuliy devoni asrlar osha Navoiyniki bilan bir qatorda maktab-madrasalarda o'qitib kelingan. Shoirlarimiz uning g'azallariga yuzlab, minglab muxammaslar bog'laganlar. Xattotlarimiz uning kitoblarini qayta-qayta ko'chirganlar. XVIII asr oxiri – XIX asr avvali o'zbek adabiyotiga eng ko'p ta'sir qilgan, binobarin, o'z asarlari bilan bu davr adabiyoti taraqqiyotida juda katta rol o'ynagan shoirlardan biri ulug' ozarbayjonlik Fuzuliydir, – deb yozadi V.Zohidov. – Bu ajoyib so'z ustasining, ayniqsa, tili, uslubi, muhabbat kuylari deyarli hamma shoirlar ijodida chuqur iz qoldiradi. “Kima”, “holima”, “xoram”, “etmaz”, “o'lmisham”, “dushdim”, “no'la”, “ver”, “cho'x” va hokazolar qator o'zbek shoirlari ijodiga bevosita o'shal ustoddan kirib keladi. Chunki “Fuzuliy turkiy g'azal uslubini kamolot cho'qqisiga ko'targan buyuk siymolardan biri sanaladi. Uning g'azallari ravon va musiqiyliigi, o'ynoqiligi bilan, go'zal tashbehlariga boyligi bilan ko'ngillarni band etadi. Shu sababdan maktablarda Fuzuliy ijodini o'rgatish, o'quvchilarni Fuzuliy an'analariga sodiqlik ruhida taybiyalash adabiyot fani ustozlaridan katta mas'uliyat va bilimni talab qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Ҳамид Орасли. Буюк Озарбайжон шоири Фузулий. Боку, 1958, 47-бет.
2. Тўхтасин Жалолов. Фузулий. Девон. 1959. 5-бет.
3. Вадуд Махмуд «Фузулий Бағдодий (Юбилей муносабати-ла)» Макола. «Маориф ва ўқитғувчи» журнали 1925 йил 4 сон. www.khdavron.uz

